

развития территорий : Материалы V Международной научно-практической конференции, Донецк, 03-04 июня 2021 года. – Донецк: Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики, 2021. – С. 55-57.

УДК 332.1: 330.837

DOI

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СОВРЕМЕННОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ

ПОДГОРНЫЙ В.В.,
д-р экон. наук, доцент,
профессор кафедры экономики предприятия;

ВЕРИГА А.В.,
д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры учёта и аудита,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье исследованы особенности влияния государственной институциональной политики и современного правового понимания на эффективность региональной экономической политики. Дана характеристика региональной экономической политики в контексте современного правового понимания и проанализированы законодательные основы региональной экономической политики в Российской Федерации. Предложен комплексный подход к формированию структурной организации региональной экономической политики и соответствующая логическая схема.

Ключевые слова: региональная экономическая политика, регион, внешнеэкономическая политика, межрегиональная политика, межотраслевая политика, экономическое поведение, экономическая деятельность

EFFECTIVE REGIONAL ECONOMIC POLICY: THE INFLUENCE OF STATE INSTITUTIONAL POLICY AND MODERN LEGAL UNDERSTANDING

**PODGORNY V.V.,
Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
Professor of the Department of Business
Economics;**

**VERIGA A.V.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of Accounting and Audit Department,
FSBEI HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russia Federation**

The article examines the features of the influence of state institutional policy and modern legal understanding on the effectiveness of regional economic policy. The characteristics of regional economic policy in the context of modern legal understanding are given and the legislative foundations of regional economic policy in the Russian Federation are analyzed. An integrated approach to the formation of the structural organization of regional economic policy and an appropriate logical scheme are proposed.

***Keywords:** regional economic policy, region, foreign economic policy, interregional policy, intersectoral policy, economic behavior, economic activity*

Постановка задачи. Россия относится к государствам с федеративным устройством, объединяя, с учётом новых регионов, 89 субъектов, на территории которых проживают представители разных национальностей, народов и культур. Национальное и культурное многообразие России формирует неповторимый и привлекательный культурный облик страны, её уникальную историю, определяет специфику, в том числе экономическую, входящих в неё регионов. В этих условиях, с точки зрения регионального развития, возрастает значение институтов – идеология, культура государства, политические нормы, законы и правовое регулирование хозяйственных отношений. Эффект, производимый данными институтами на экономику, позволяет трактовать их как социокультурный генотип, присущий тому или иному региональному сообществу и являющийся отличительным признаком экономического развития отдельно взятого региона.

Актуальность. Совокупность действий федерального центра, осуществляемых в рамках функционирования данных институтов, находит своё отражение в институциональной политике государства, которая непосредственно влияет на эффективность

региональной экономической политики через эти институты. При этом особую значимость приобретает подход к правопониманию, которое отражает степень объективности и глубину познания права, его оценку и отношение к нему с позиции ценностного социального явления, отражающего в данном случае, особенности взаимодействия федерального центра и регионов, воплощённого в региональной экономической политике.

За годы либеральных преобразований, в основе которых лежат чуждые русской цивилизации идеалы, нормы и ценности, влияние институциональных факторов сыграло дестабилизирующую роль не только в сфере экономики, но и во всех сферах общественной жизни России. Либеральный подход к проведению региональной экономической политики отрицательно сказался на её эффективности, что привело к увеличению разрыва между регионами в экономическом и социальном развитии. А практика перераспределения финансовых ресурсов от регионов-доноров к регионам-реципиентам без учёта их реального вклада в развитие страны привела к росту иждивенческих настроений в регионах и снижению уровня межрегионального сотрудничества. Положение осложняется введением санкционных ограничений в отношении России со стороны западного мира, что усиливает экономические и социальные асимметрии и провоцирует раскол в межнациональных отношениях внутри страны.

В сложившейся ситуации для повышения эффективности региональной экономической политики необходимо, прежде всего, качественное изменение государственной институциональной политики на основе перехода от чуждой западной цивилизационной парадигмы к собственной русской цивилизационной модели. Это даст возможность повысить эффективность проводимой региональной экономической политики, обеспечить устойчивость экономики отдельного региона, что является необходимым условием устойчивости экономики страны в целом. Это актуализирует необходимость поиска решения проблемы повышения эффективности региональной экономической политики на основе влияния государственной институциональной политики и современного правопонимания.

Анализ последних исследований и публикаций. Решение проблемы взаимосвязи государственной институциональной политики и современного правопонимания с региональной экономической

политикой представлено в работах отечественных исследователей, среди которых особую значимость имеют труды И.В. Орловой [1], Г.С. Ферару [2], А.К. Баранова [3], Д.Ю. Григорьева [4], О.А. Дмитриевой [5], В.Н. Попова [6] и др.

Подходы к решению данной проблемы, предлагаемые вышеназванными авторами, как правило, базируются на традиционных либеральных способах, суть которых сводится к:

улучшению взаимодействия государственных институций, формулирующих и осуществляющих региональную экономическую политику, и представителей экспертного сообщества, осуществляющих свою деятельность в области экономики и права;

проведению анализа и оценки современных экономических требований и соответствующих правовых и институциональных норм;

учёту со стороны правительства мнения и интересов региональных экономических акторов (бизнес-сообщество и общественность) с их привлечением к активному участию, формированию и реализации региональной экономической политики;

обеспечению прозрачности и открытости процесса принятия решений.

Как показала практика, названные подходы не способны обеспечить свободу выбора представителей бизнес-сообщества и общественности в условиях усиления глобальной нестабильности, когда принцип политической целесообразности становится определяющим при принятии решений на федеральном уровне в отношении регионального развития. При этом в недостаточной степени используются возможности государственной внешнеэкономической, межрегиональной и межотраслевой политики, реализация которых при активном взаимодействии федерального центра и регионов способствует поддержанию устойчивого экономического равновесия. В современных условиях проблема обеспечения взаимосвязи государственной институциональной политики и современного правопонимания с региональной экономической политикой для повышения эффективности последней должна решаться при обоснованном и целесообразном участии федерального центра в тесном взаимодействии с органами власти в регионах в силу сложности и непредсказуемости глобального воздействия. При этом ключевой задачей государства является создание благоприятной экономической среды, в рамках которой регионы будут иметь возможность эффективно решать экономические и социальные задачи и успешно

взаимодействовать. В этом случае на первый план выходит необходимость обоснования механизма обеспечения взаимосвязи государственной институциональной политики и современного правопонимания с региональной экономической политикой и актуализирует проведение на этой основе специального исследования.

Объектом исследования является региональная экономическая политика.

Предмет исследования – влияние государственной институциональной политики и современного правопонимания на эффективность региональной экономической политики.

Цель исследования – формирование структурной организации региональной экономической политики на основе критерия влияния на её эффективность государственной институциональной политики и современного правопонимания.

Изложение основного материала исследования. Влияние государственной институциональной политики на региональную экономическую политику проявляется в действиях государства в области идеологии, государственной культуры, политических нормах, законодательных актах и регуляторных мер.

Проводимая в Российской Федерации государственная идеологическая политика с одной стороны, способствует поддержанию национальной безопасности, культурного разнообразия, сохранению общечеловеческих, оправдавших себя в практике общественной жизни на протяжении длительного исторического периода развития человеческой цивилизации, а также росту патриотических настроений в обществе и гражданского сознания. Она хорошо ложится на мировоззрение и менталитет русского народа, сформировавшийся на протяжении тысячелетий, усиливая тем самым эффективность государственных мер в этом направлении.

С другой стороны, идеологическая политика государства вызывает определённые противоречия и ограничения. В силу наличия в русском обществе элитарной прослойки, которая привержена либерально-демократическим ценностям, чуждым русскому человеку, при реализации идеологической политики проявляется склонность так называемой элиты к манипуляции общественным мнением, подавлению критики, ограничению свободы слова. Всё это отрицательно сказывается на региональном развитии и возможности для инноваций.

Такое положение связано с запретом официальной (государственной) идеологии, закреплённой в Статье 13 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем, множество других статей Конституции провозглашают доминирование либерально-демократической идеологии западного типа. Наличие данной правовой коллизии дезориентирует общество, формирует ложные представления об идеалах, нормах и ценностях, особенно у подрастающего поколения, что, в конечном счёте, привело к деформации общественного сознания. Как следствие, игнорируется социальная справедливость, нивелируется экономический рост, воспроизводятся экономические и социальные неравенства на региональном уровне.

Влияние западной официальной идеологии обуславливает наличие целого ряда проблем институционального характера:

засилье бюрократических процедур и оторванность властных структур от общественной жизни и насущных общественных проблем;

наличие разрыва между заявленными намерениями и реальными практиками в области взаимодействия государства с обществом (игнорирование общественного мнения), что подрывает доверие и участие граждан в политических процессах;

несоответствие законов современным вызовам и потребностям общества, отсутствие простоты и ясности формулировок текстов законодательных документов;

несоответствие декларируемых в законодательных актах целей и результатов их реализации;

наличие бюрократических преград для развития предпринимательства, отсутствие эффективного контроля со стороны государственных органов в отношении соблюдения собственных регуляторных положений.

Особую значимость в связи с этим приобретает современное правопонимание. Государство на всех уровнях правления реализует свои функции через систему права, главная функция которого – организация и упорядочивание общественных отношений, одним из существенных аспектов которых является экономика. Право объединяет наиболее значимые общественные интересы, и в то же время является действенным инструментом их достижения. Право реализуется посредством принятия нормативно-правовых актов, регулирующих самые разные аспекты возникающих в обществе

отношений, выработки механизма реализации и контроля их исполнения. От того, в каком соотношении находятся государство, общество и право, как они взаимодействуют, зависят подходы в правопониманию как научной категории. Трансформация в историческом периоде как классических, так и современных (интегральных, синтетических) концепций правопонимания зависит, с одной стороны, от объективных изменений в обществе и, с другой, от субъективного видения их акторами соотношения между правом и законом, приверженности позитивизму или метафизическому подходу, этатизму либо юснатурализму. Ключевые характеристики основных типов правопонимания представлены в таблице 1.

Таблица 1

**Основные классические и современные концепции
правопонимания [7-9]**

Наименование	Содержание
1	2
Основные классические концепции правопонимания	
Естественно-правовая (натуралистическая)	Известна с античности. Право трактуется широко, с философских позиций, воплощает в себе концепцию справедливости, свободы и формального равенства людей. Оно признаётся таковым, если нормы законов соответствуют естественной природе человека и отвечают его интересам, т.о. право и закон могут не совпадать
Нормативная	Право трактуется узко, как система регуляторных правил и норм, устанавливаемых и контролируемых государством через законы, т.е. право отождествляется с законом (теория позитивного права)
Социологическая	Право трактуется широко, как исторически сложившаяся практика, уже которую законодатель закрепляет в нормативных документах, т.е. право не сводится к закону
Психологическая	Право трактуется не как объективная реальность, а как комплекс переживаний конкретного человека, права и обязанности существуют лишь в его сознании в момент переживания юридических чувств и мыслей. Оно рассматривается как один из видов склонности человека к подражанию, и единственный его источник – индивидуальное сознание
Основные современные (интегральные) концепции правопонимания	
Феноменологическая	Право трактуется философски, как феномен, внутренняя идея и внешние проявления которого варьируются в зависимости от времени и пространства и обусловлены конкретными правовыми системами

1	2
Экзистенциальная	Право трактуется философски, как подлинное право, с позиции проблемы свободы как личного выбора человека, осуществляемого им во многом вопреки условиям своего существования. Провозглашается конкретность, антинормативность, непрерывное развитие истинного права как перманентно возникающих в социальной жизни индивидуальных правовых решений
Герменевтическая	Право трактуется в русле либеральной парадигмы, ориентированной на формальное равенство субъектов правового общения. Право, в отличие от закона, не может быть сведено ни к установлению (к «параграфам» — как это делает позитивизм), ни к состоянию (к «природе» — о чем говорит юснатурализм). Право есть акт, соединяющий субъектов и объекты, и оно не может быть понято как отдельные компоненты (субъекты или объекты). Право процессуально
Коммуникативная	Право рассматривается в парадигме коммуникативной рациональности. По сути является современной версией естественно-правового подхода, для которой характерно (и в этом её соответствие духу времени) стремление уйти от метафизической трактовки категории справедливости

Анализ представленных в таблице 1 характеристик основных типов правопонимания позволил выделить ряд недостатков, которые оказывают отрицательное влияние на региональную экономическую политику. К ним относятся следующие:

влияние государства на региональную экономическую политику бывает чрезмерным и ограничивающим региональные органы власти. Решения, принимаемые на федеральном уровне, не всегда учитывают особенности и потребности конкретных регионов, внося тем самым дисгармонию во взаимоотношения федерального центра и регионов;

зачастую современное правопонимание носит характер неоднозначности и неопределённости. Быстрое изменение законодательства и противоречивость законов способствуют возникновению проблем с внедрением и исполнением экономической политики на региональном уровне;

применение принципа перераспределения финансовых ресурсов от богатых регионов к бедным не всегда оправдывает себя на практике, приводит к неполной финансовой автономии, в результате чего регионы начинают испытывать финансовые затруднения в ходе реализации задач экономического развития;

зависимость от федерального центра и вертикальная иерархия власти способствуют необоснованному ограничению самостоятельности и свободы действий власти в регионах;

современное правопонимание обуславливает жёсткость и неповоротливость региональных структур к динамичным глобальным, внешним и внутренним изменениям, что не позволяет адекватно реагировать на них, снижает степень адаптивности региональных экономических систем и провоцирует возникновение нежелательных социальных последствий для территории;

российская политическая система вопреки предпринимаемым усилиям, направленным на повышение роли регионов в принятии решений, остаётся сконцентрированной на федеральном уровне. Это обуславливает недостаток децентрализации в управлении и препятствует полноценному экономическому развитию регионов.

Несовершенство институциональной политики государства и современного правопонимания находят своё отражение в правовых актах, совокупность которых образует законодательную основу региональной экономической политики. К ним, прежде всего, относятся:

Указ Президента РФ от 03.06.1996 № 803 «Об Основных положениях региональной политики в Российской Федерации»;

Федеральная целевая программа «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)»;

Указ Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года»;

Федеральный закон от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».

Анализ этих и других законодательных актов обнаруживает неоднородность и несогласованность законодательства, ограниченность полномочий регионов в области экономической политики, несовершенство механизма стимулирования регионального экономического развития, значительную бюрократическую нагрузку в организации инвестирования экономического развития на региональном уровне, отсутствие должной координации и сотрудничества между федеральным центром, регионами и муниципальными образованиями.

Всё это указывает на необходимость внесения изменений в проводимую государственную институциональную политику и изменение подходов к правопониманию для обеспечения возможности формирования структурной организации эффективной региональной экономической политики на основе логического обобщения, накопленного за последние десятилетия опыта общественной теории и практики в институциональной области.

Отправной точкой развития государственной институциональной политики является официальная идеология России. Преодоление сложившегося идеологического кризиса требует изменения в действующей Конституции Российской Федерации, провозглашающей запрет на официальную (государственную) идеологию: «Статья 13. Часть 2. Никакая идеология не могут устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Это фактически означает запрет развития Российской Федерации в целом и экономического развития её регионов в частности. Последнее обуславливает необходимость придания легитимности устойчивому экономическому развитию регионов, что, в свою очередь, требует его регламентации в правовом поле. С этой целью целесообразно изменить статью 13, интерпретировав её в следующей редакции: «Статья 13. В качестве официальной идеологии Российской Федерации установлен социальный детерминизм, в основе которого положены общечеловеческие идеалы, нормы и ценности, оправдавшие себя на протяжении человеческой истории, принятые человеческим обществом в качестве универсального критерия осуществления необратимого направленного изменения материальных и идеальных объектов, а также всего многообразия государственных, организационных, управленческих, политических, институциональных, экономических и социальных процессов, протекающих в общественной жизни и определяющих устойчивое развитие Российской Федерации».

Закрепление в Основном законе положения об идеологии социального детерминизма, в основу которой положены общечеловеческие идеалы, нормы и ценности, будет способствовать развитию и синтезу ценностей русского народа, поддержанию и развитию культуры и традиций народов России, содействию социальной справедливости и равенству возможностей самореализации каждого русского человека независимо от

социального статуса и национальной принадлежности, развитию, как политической, так и социальной системы.

Идеологическое развитие неразрывно связано с развитием правопонимания, которое обусловлено обновлением и совершенствованием законов и правил в русле следования положениям идеологии социального детерминизма. Законодатель будет вынужден в силу изменяющихся общественных потребностей и развивающихся технологий адаптироваться и отвечать на новые вызовы. Общественное сознание и правовая грамотность будут неизбежно повышаться, поскольку общество должно понимать свои права и обязанности для компетентного и активного участия в функционировании правовой системы.

Развитие институциональной политики и правопонимания вследствие смены официальной идеологии России обусловит создание необходимых предпосылок для повышения эффективности проводимой региональной экономической политики.

Для объяснения и характеристики комплексного научного подхода к формированию региональной экономической политики в качестве инструмента познания была использована системная экономическая теория. Она отражает внутренне непротиворечивую систему представлений и раскрывает причинно-следственные отношения и взаимосвязи, определяющие особенности структурной организации объекта исследования, на основе которых достигается объяснение её сущности и принципа действия. Системная экономическая теория позволяет обосновать необходимость влияния государства на экономику регионов, основными инструментами которого являются внешнеэкономическая, межрегиональная и межотраслевая политика [10].

Вместе с тем влияние государства само по себе не обеспечивает достижение целей региональной экономической политики – экономическая эффективность в масштабе регионов и устойчивое экономическое равновесие на региональном уровне. Для обеспечения функциональной зрелости региональной экономической политики как системы необходимо наличие дополнительных элементов – управляющей подсистемы, регулятора и управляемой подсистемы. Концептуализация, обоснование и формирование структурной организации региональной экономической политики производится в ходе системного

моделирования с применением метода системной идентификации исследуемых объектов [11].

Применение метода системной идентификации исследуемых объектов в качестве средства распознавания позволяет спроектировать этапы системного моделирования региональной экономической политики, воспроизвести каждый её элемент и выявить логику взаимосвязи всех элементов. В результате поэлементной идентификации и установления каналов прямой и обратной связи формируется структурная организация региональной экономической политики.

Под региональной экономической политикой понимается комплекс мер и инструментов, применяемых федеральным центром для стимулирования развития экономики регионов. Региональная политика направлена на снижение неравенства в экономическом развитии регионов страны, повышение эффективности использования факторов производства и экономический рост на уровне регионов (рис. 1).

Системообразующим элементом региональной экономической политики является управляющее воздействие федерального центра на экономику регионов, которое представляет собой практику применения правительством разнообразных мер и инструментов влияния на экономическое развитие, устойчивость и стабильность состояния экономики регионов страны.

Влияние государства на экономику регионов носит комплексный характер и включает себя ряд взаимосвязанных и взаимозависимых мер, реализуемых в социальной, институциональной, финансовой сферах, сфере общественной безопасности и экономической сфере. Наряду с действиями федерального центра, осуществляемых в рамках социальной политики в области доходов населения, труда и трудовых отношений, социальной защиты, демографии и развития отраслей социальной сферы (здравоохранение, образование, наука, культура и т.д.) и направленных на удовлетворение базовых материальных потребностей на желаемом уровне, воспроизводства общества для обеспечения возможности решения экономических проблем и достижения на этой основе общественно значимых целей, особую значимость имеет государственная институциональная политика и связанное с ней правопонимание, которое сложилось в текущий момент времени. Именно институциональная политика и

правопонимание закладывают основу для успешного осуществления региональной экономической политики на трёх её уровнях – внешнеэкономическом, межрегиональном и межотраслевом.

Внешнеэкономическая политика – это принципиальная основа региональной экономической политики. Она имеет особую значимость для правового обеспечения и организации развития экономики регионов, поскольку способствует продвижению экспорта товаров и услуг, производимых в регионах страны, поддерживает на региональном уровне сектор торговли, способствует трансферу знаний и технологий в регионы. Всё это положительно влияет на формирование и развитие межрегиональных и межотраслевых связей, осуществляемых в ходе реализации региональной экономической политики на соответствующих уровнях.

Межрегиональная политика представляет собой действия федерального центра (прежде всего, нормативно-правового характера), направленные на организацию системы взаимодействия между регионами как внутри страны, так и за её пределами. При этом взаимоотношения между регионами носят взаимовыгодный и равноправный характер, способствуя тем самым преодолению различий в экономическом и социальном положении субъектов Федерации, обеспечению доступности ресурсов и возможностей. В рамках проведения межрегиональной политики федеральный центр оказывает необходимую поддержку отстающим регионам и обеспечивает сближение уровней их развития, учитывая потенциальные возможности и специфику каждого региона.

Межрегиональная политика неразрывно связана с межотраслевой политикой как совокупностью действий государственных структур федерального уровня правового характера по регулированию взаимодействия между различными отраслями экономики регионов и созданию благоприятных условий для их сотрудничества. Тем самым федеральный центр стремится минимизировать ограничения, препятствия и конфликты, возникающие между отраслями, и способствовать эффективному ресурсопользованию и повышению качества выпускаемой продукции. Особо значимым проявлением межотраслевой политики является стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в регионах и их всестороннего технико-технологического развития.

Рис. 1. Логическая схема структурной организации региональной экономической политики

Данный подход позволяет обеспечить гармонию и осуществлять координацию развития отраслей с точки зрения их внешней и внутренней специализации, экономического равновесия, равных конкурентных условий на рынке.

Реализация региональной экономической политики на внешнеэкономическом, межрегиональном и межотраслевом уровнях осуществляется по пяти основным взаимосвязанным и взаимозависимым направлениям:

политика занятости – выплата пособий безработным, предоставление услуг по подбору рабочего места через государственную службу занятости, оказание иной материальной помощи, осуществление неденежных форм поддержки безработных, оформление досрочного выхода на пенсию;

амортизационная политика – применение ускоренной амортизации, принятие мер по сокращению сроков использования оборудования, увеличение доли амортизационных отчислений в общем объёме инвестиций, оптимизация норм амортизации, обеспечение целевого использования амортизационных отчислений;

политика цен – замораживание цен; установление фиксированных цен и тарифов; установление предельных цен или коэффициентов, предельного норматива рентабельности, фиксированных или предельных размеров снабженческо-сбытовых и торговых надбавок, наценок, скидок; декларирование цен; установление рекомендательных цен по важнейшим видам продукции;

инфраструктурная политика – повышение эффективности транспорта, улучшение качества связи, оптимизация энергоснабжения и водоснабжения, повышение эффективности складского хозяйства;

структурная политика – поддержка производства отечественных товаров и экспортных контрактов на их поставку, внедрение мер по снижению транзакционных издержек предприятий, поддержание оптимального соотношения государственного и частного секторов экономики, развитие рынка консалтинговых услуг, стимулирование процесса реструктуризации предприятий, перенос акцента с добывающих отраслей на перерабатывающие.

В результате осуществления региональной экономической политики в совокупности названных основных составляющих формируется благоприятная среда, способствующая формированию

эффективного экономического поведения и экономической деятельности на уровне регионов.

Эффективное экономическое поведение регионов характеризует процесс, в рамках которого регионы стремятся достичь максимально возможной производительности и устойчивости. При этом в основе рационального выбора лежит, прежде всего, умение региональных властей определить и использовать собственные сильные стороны, с одновременной минимизацией имеющихся недостатков. Необходимым условием формирования эффективного экономического поведения является грамотное нормативно-правовое регулирование со стороны федерального центра, разработка и реализация стратегии развития экономики каждого отдельного региона, цели и задачи которой согласуются с общей стратегией развития региона. Кроме того, эффективное экономическое поведение регионов предполагает развитие отраслей и диверсификацию экономики. Разнообразие секторов экономики даст возможность повысить устойчивость региона к изменениям экономической динамики и обусловит рост эффективности экономической деятельности на его территории.

Эффективная экономическая деятельность регионов, как совокупность совместных согласованных действий федерального центра и руководства регионов, способствует устойчивому развитию экономики территорий, что находит своё отражение в развитии производственной базы, создании новых рабочих мест, развитии инфраструктуры и структуры экономики, рациональном использовании ресурсов и пр.

Таким образом, влияние государственной институциональной политики и современного правопонимания в контексте предложенных изменений обуславливает формирование структурной организации региональной экономической политики, реализация которой на внешнеэкономическом, межрегиональном и межотраслевом уровнях способствует достижению двуединой цели – повышение экономической эффективности и обеспечение устойчивого экономического равновесия на уровне отдельных регионов.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Основные результаты и выводы исследования состоят в следующем:

1. Исследованы особенности влияния государственной институциональной политики на эффективность региональной экономической политики с точки зрения политики государства в области идеологии и государственной культуры, а также нормативной, законодательной и регуляторной политики государства. Определён ключевой фактор, оказывающий отрицательное влияние на эффективность региональной экономической политики, – несоответствие идеологических установок, закреплённых в Конституции Российской Федерации, исторически сложившимся ментальным, мировоззренческим и ценностным установкам русского общества.

2. Дана характеристика региональной экономической политики в контексте современного правопонимания с учётом его позитивистского, метафизического и постклассического направлений. Это позволило выделить ряд недостатков, которые оказывают отрицательное влияние на региональную экономическую политику

3. Проанализированы законодательные основы региональной экономической политики в Российской Федерации и определены основные недостатки соответствующей нормативно-правовой базы.

4. Обоснована целесообразность применения метода системной идентификации исследуемых объектов для проведения системного моделирования структурной организации региональной экономической политики.

5. Сформирована структурная организация региональной политики с учётом влияния усовершенствованной государственной институциональной политики и современного правопонимания.

Практическое значение полученных результатов заключается в разработанных методических подходах и обоснованных теоретических положениях, изложенных в исследовании и доведённых до уровня практических рекомендаций. Они представляют собой методическую базу для разработки структурной организации региональной экономической политики и могут быть использованы при формировании стратегии регионального развития России, разработке и совершенствовании законодательных актов.

Список использованных источников

1. Орлова, И. В. Институциональные практики в современной российской внутренней политике: неоинституциональный подход /

И. В. Орлова, А.А. Борисенков, П. Д. Ульяновкин. – Текст : электронный // Социально-политические науки. – 2022. – Том 12. – № 6. – URL: <https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2023/01/modernizatsionnoe-razvitie-regionov> (дата обращения: 17.11.2023).

2. Ферару, Г. С. Институциональная среда и её влияние на развитие социально-экономической системы региона : монография / Г. С. Ферару, А. С. Зернаев, Д. И. Усманов. – Москва : ЭКЦ «Профессор», 2014. – 186 с. – Текст : непосредственный.

3. Баранов, А. К. Государственная институциональная политика и региональная экономическая политика: теоретические и практические аспекты / А. К. Баранов. – Текст : непосредственный // Экономика фирмы. – 2022. – Том 15. – С. 45-58.

4. Григорьев, Д. Ю. Влияние современного правопонимания на формирование региональной экономической политики / Д. Ю. Григорьев. – Текст : непосредственный // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. – 2022. – Том 25. – С. 78-91.

5. Дмитриева, О. А. Роль государственной институциональной политики в формировании региональной экономической политики / О. А. Дмитриева. – Текст : непосредственный // Экономическая наука сегодня. – 2022. – № 5. – С. 67-76.

6. Попов, В.Н. Влияние современного правопонимания на региональную экономическую политику: анализ тенденций / В. Н. Попов. – Текст : непосредственный // Вопросы экономики. – 2022. – Том 8. – С. 45-59.

7. Палеха, Р. Б. Концепции правопонимания и их значение в современной юридической науке / Р. Б. Палеха, Д. Ю. Кочконян. – Текст : электронный // Право и государство. – 2023. – № 2(218). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsii-pravoponimaniya-i-ih-znachenie-v-sovremennoy-yuridicheskoy-nauke/viewer> (дата обращения: 17.11.2023).

8. Могилкина, С. Н. Современные типы правопонимания / С. Н. Могилкина. – Текст : электронный // Молодой учёный. – 2018. – № 7(193). – URL: <https://moluch.ru/archive/193/48411/> (дата обращения: 17.11.2023).

9. Лапаева, В. В. Типы правопонимания: теория и практика : монография / В. В. Лапаева. – М. : Российская академия правосудия, 2012. – 580 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: <https://philosophicalclub.ru/content/docs/Lapaeva/> (дата обращения: 17.11.2023). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

10. Подгорный, В. В. Формирование устойчивой экономики России в контексте экономической теории. Часть 1 / В. В. Подгорный. – Текст : непосредственный // Экономика и управление. – 2023. - №29(7). – С. 794-806.

11. Подгорный, В. В. Моделирование – главный принцип структурирования управления социальным развитием общества / В. В. Подгорный. – Текст : непосредственный // Менеджмент в России и за рубежом. – 2015. – №2. - С. 40-48.

УДК 658.7
DOI

ОПЫТ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ДНР В РОССИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПОПОВА Т.А.,
канд. экон. наук, доцент,
заведующий кафедрой маркетинга
и логистики;

БОЖКО С.В.,
студент ОП «Магистратуры»,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье рассмотрены вопросы оптимизации логистической системы предприятия в условиях интеграции Донецкой Народной Республики в экономическое пространство Российской Федерации. Изучен опыт повышения эффективности функционирования логистических систем в Европейской странах, Китае и Российской Федерации. Определено, что оптимизация логистической системы предприятия может быть разделена на несколько направлений, охватывающих все функциональные области логистики. Выделены основные направления снижения логистических затрат и тенденции развития логистики, а также рассмотрены ключевые факторы, влияющие на эффективность функционирования логистической системы.